

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БУХАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ «ГОЛОД 1921–1922 ГОДОВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ»

Камол Рахманов

кандидат исторических наук,
доцент Бухарского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14133147>

Аннотация: В настоящей статье в бухарской местной прессе «Бухаро Ахбори» и «Озод Бухаро» описываются события, связанные с голодом в Предуральском и Поволжском регионах России в 1921-1922 гг.

Ключевые слова: «Бухаро ахбори», «Озод Бухаро», голод, ужасы голода и башкирские дети.

Большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 года, страдали от ужасного голода два раза до второй мировой войны Советского правительства.

Первый голод произошел в 1921-1922 годах, и сообщение о нём была широко освещена в прессе, не скрывая от народа и мировой прессы. В результате голода и нехватки еды из-за трехлетней гражданской войны, и иностранной интервенции привели к полной дезинтеграции национальной экономики и не урожайности в районах выращивания зерна. В то время "топливный кризис" заморозил и опустошил города и посёлки. Вагон и паровозы также усугубили транспортную напряженность из-за устаревших условий. Станции переполнились толпами голодных и голых людей. Все это вызвало «продовольственный кризис».

С 1921 по 1922 год некоторые источники сообщали, что 22 миллиона 700 тысяч; в некоторых источниках сообщалось, что 25 миллионов людей страдали от голода. Большевистское правительство обратилось за помощью к западному миру и мировому сообществу для борьбы с голодом. Однако, поскольку европейские страны были в враждебном настроении по отношению к Советской России, дипломатические и торговые отношения еще не были подписаны.

М.И.Калинин, председатель Центрального исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, когда попросил у Соединенных Штатов зерно и продовольствие, что его просьба может быть удовлетворена за чистое золото. Возможно, ограбленные Фрунзенскими 28 вагонов золота (Фитрат) и некоторые драгоценные камни из Бухарского эмирата были отправлены в Соединенные Штаты для этой цели.

Другой источник гласит: «В декабре 1921 года Конгресс США выделил 20 миллионов долларов на помощь от голода». Американская администрация гуманитарной помощи (временный президент, будущий президент Гувер) собрала около 45 миллионов долларов. Упомянуто, что 22 миллиона 700 миллионов человек были спасены за 137 миллионов долларов.

Есть также различные сведения о людях, умерших от голода. «В 1917–1923 годах большевиками было убито 1860000 человек. За 1921, 1922, 1932, 1933 годы голода и нехваток погибли 14 миллионов людей», - пишет историк Коренюк. В одном источнике сообщается – «в 1921-1922 годах от голода умерли всего лишь 6 млн (В.И. Ленин) людей».

С 1921 по 1922 год, после голода в Предуралье и Поволжье, протянули руку помощи другие регионы и страны, была создана широкая сеть детских домов, были мобилизованы врачи для борьбы с эпидемиями, были усилены сотрудники полиции, использовались контрабандисты и благотворительные организации.

В этот период Бухарская Народная Республика также оказала свою благотворительную, дружескую поддержку людям в Предуралье и Поволжье, страдающим от голода. В газете «Бухаро Ахбори», являвшейся Пресс-агентством Республики, (издана в 1920–1923 гг.) было опубликовано большое количество статей и сообщений об ужасах голода и усилиях по его искоренению.

Важность газеты для исследователей заключается в том, что, во-первых, опубликованные статьи являются источником информации о причинах, масштабах и ужасных последствиях голода, а во-вторых, правительство и народ Бухары могут узнать на сколько важна была их духовная и материальная помощь, которую они оказали в борьбе с голодом.

В частности, 5 октября 1921 года в Бухаре была опубликована статья А. Мукаилова «Причины голода». Анализируя причины голода, автор заявляет, что гражданская война обострилась, и из-за того, что у фермеров были насильно отняты лошади и скоты, многие земли остались нетронутыми и превратились в заброшенные места. Конфликтующие стороны (белые и красные) сожгли и потеряли пищу и питание. «Ещё одна причина, - сказал А. Мукаилов, - то, что ничего не осталось в посевных площадях многих зерновых регионов России. Всё сгорело от солнечного тепла. Миллион пудов растений погибло, 25 млн людей остались

голодными. Посредством этой статьи мы получим сведение о причинах не урожайности, о засухи на зернопроизводящих районах, а также об общем количестве людей, страдавших от голода. В этой статье два раза заявляется, что число людей, страдавших от голода составляет 25 млн. Это число упоминается дважды в другом номере этой газеты в статье «Очлик буюрди». На страницах «Бухоро ахбори» были скопированы и напечатаны статьи и сообщения газет районов, где царил голод. Целью объявления скопированных материалов было проинформировать народ о происшедшей трагедии и призвать оказать гуманную помощь голодающим.

В сообщениях из газеты «Бошқирдистон» написано: «В одном селе умер сын одной женщины, на следующий день после его похорон, один человек увидев как какой-то человек с кетменём на руке копал возле его могилы, заинтересовавшись его делом, подошёл посмотреть и увидел, что этот человек выкопал похороненного ребёнка и собирался увозить. Когда он спросил: Эй! Что ты собираешься делать с этим ребёнком», он ответил – «Буду есть!», а когда он сказал: «Какой же ты человек, который хочет съесть мясо умершего человека?», он ответил – «Настал голод».

Один человек украл, зарезал и съел корову соседа и был пойман. Когда спросили его зачем он украл корову, вор сказал: «Я хотел зарезать и съесть своего соседа, но он оказался тощим, поэтому передумал и зарезал его корову».

В одном селе, когда одна женщина готовила кизяк, один человек подошёл и спросил: зачем ты готовишь кизяк? Она ответила: «Это лучше, чем кошачье и собачье мясо».

Вышеуказанные ситуации приводят человека в ужас. В десятках газет написаны о сотнях людей, не выдержавших мук голода и весящих себя на Поволжье и убивающих себя ядом. С Поволжья тысячи людей (татары и башкиры) отправлялись в Восточные страны. Примерно один из тысячи мог достичь желаемого места назначения. Остальные умирали от голода, брюшного тифа, температуры, холода возле дорог и вдоль станций. В газете пишется: «На каждом шаге на железных дорогах было полно маленьких могил. На сегодняшний день в селах, населённых 2-3 тысячами людей, не осталось ни единой души. На дальневосточной и туркестанской железных дорогах число тел погибших от голода достигло до неисчислимого уровня».

Газета «Бухаро ахбори» публикует информацию о гуманитарной помощи из центральных районов и различных округов под заголовками «Помощь голодающим» и «В пользу голодающим».

«До 10 апреля (1922 год) из 34 провинций для голодающих собрали 2254 пудов 11,5 упаковок серебра, 67 пудов 21,5 упаковок золота и 5300 драгоценных камней. Из Харькова и Благовещенского взяли различные ценности на сумму 200 млрд сум, Костромская область отправила 35 упаковок золота, 82 серебра, 1560 штук драгоценных камней и вещей». Священники и книжники, почувствовавшие все ужасы голода, также помогли, отдав часть ценных и редких предметов, которые они накопили за многие годы в церквях и мечетях. Согласно некоторым источникам, «великий гений», воспользовавшись положением голода, позволил большевикам разграбить церкви. Многие религиозные люди (дьякон, митрополит, мулла, ишан, суфий) были репрессированы. Потому что они старались сохранить богатства людей, накопленные веками в святых местах.

В «Бухоро ахбори» сумма финансовой помощи, собранной из Подмоскovie для голодающих была предоставлена полностью: «В 1922 году были собраны 365 пудов, 15 упаковок, 30 мискаль вещей из Первомайского района Москвы; 305 пудов 18 упаковок, 1 мискаль из Чамутинского, 681 пуд, 17 упаковок, 63 мискаль из Заморского, 368 пудов, 19 упаковок, 9 мискаль из Рагузского, Семирновского районов. Только ценные вещи из Москвы - 1741 пуд, 31 упаковок, 37 мискаль вещей." Все предметы, собранные для голодающих участков, не достигли места назначения.

Есть также сведения, что низшие чиновники начальники Большевиков украли и присвоили ценные и редкие предметы (сделанных из золота и серебра).

В газете опубликовано «Обращение учёных Баку ко всем мусульманам мира». Под обращением написаны имена и фамилии Шейх-уль-Ислама Республики Азербайджана Али Огазаде, Шейха Муса ибн Джавада и Ахуна Зиезада. В обращении указывается, что одним из исламских учений является помощь беспомощным и призывается отправить жертвы, приносимые религиозным исламом и ионы, собранных в мечетях, голодающим в Крым и Идиллию. Отмечается, что помощь священников Ирана, Афганистана, Турции, Бухары и Туркестана спасти

жизнь людей, лишённых всех вещей, беспомощных и бедных (голодных) считается исламским долгом.

Бухарская Народная Республика оказала дружескую помощь пострадавшим от голодающим регионам. Несмотря на тяжёлую и сложную ситуацию в республике, наши люди были духовно и финансово поддержали, людей, страдающих от голода. А это стало частью истории нашей щедрой, гуманной, любящей нации. Что касается страниц Бухары, мы можем стать очевидцами десятков доказательств, доказывающих нашу мысль.

Усилия по сбору средств для голодающих, по сбору зерна, кормлению и воспитанию детей-сирот были организованы в стране конструктивно. «По решению Бухарского совета по надзору весной и летом 1920 года в Республику Башкортостан для голодающих были собраны и отправлены 5831 пудов пшеницы из Карши, 3941 пудов кукурузы из Карманы (Навои), 1590 пудов зерна из Кагана. Для покупки пропитания для голодающих башкирских детей были отправлены деньги 500млн.»

По инициативе руководства республики в начале 1921 года была создана «Комиссия для помощи голодающим». Этот комитет, возглавляемый Мирбобо, продолжить свою деятельность до 1 января 1923 года. Уполномоченный по помощи голодающим Республики Башкортостан в Бухаре А.Гофуров высоко оценил это и от имени своего народа поблагодарил за поддержку и выразил искренние пожелания, имеющие историческое значение: «Правительство Башкортостана, пришедшая в состояние смерти из-за великой катастрофы голода и переживая самые трудные времена, протянуло руку помощи. СССР никогда не забудет оказанную помощь, а также и в будущем продолжит выражать свою искреннюю благодарность, как сейчас».

В трудные времена для Башкортостан следующие иностранные члены наблюдательного совета: Эмаков, Шамшиев, Фахриддинов посетили Бухару. Они вели размышления о Бухарском правительстве и бескорыстной помощи его народа посредством газеты «Бошкирдистон», являвшейся у них пресс-агентством. Один из этих людей, Абдулрахман Фахриддинов, являясь известным писателем, был сыном журналиста РизоКазихана, главного редактора советской газеты «Шуро» в Башкортостане.

С 1921 по 1922 год члены Бухарского центрального исполнительного комитета выделили 10% своей заработной платы в пользу голодающим, а

сотрудники общественного надзора (министерство иностранных дел) отдали треть своего хлеба и два процента своей зарплаты голодающим России и решили передать центральной комиссии для помощи голодающим".

Дети-сироты, разлученные со своими родителями из голодающих стран (в основном из Республики Татарстан), были вывезены в Республику Бухара. Правительство Бухары передало их Министерству образования, распределило их в детские дома, обеспечило их одеждой и дало им образование и воспитание.

Если в одном сообщении говорится, что «прибудут 1 000 детей с голодающих мест», то во втором говорилось, что «прибудет 700 детей». Дети-сироты, распределённые по всей стране, были помещены в детские сады. Но многие из них страдали от различных болезней из-за плохого здоровья и голода в их странах. Вот поэтому выжило около 400 детей. Остальные умерли из-за различных болезней – пишется в газете.

Прежде всего, мы в наши нынешние счастливые и спокойные дни считаем нашим долгом отметить важность бескорыстной и гуманной помощи наших соотечественников в предотвращении голода, происшедшего в советском государстве 1921-1922 гг. Солнце независимости просветило на голове нашего народа. Ужасы, протоптавшие такие человеческие чувства как голод и нехватка пропитания превратились в историю. Пусть доведёт всем нам увидеть наш народ более спокойным, счастливым и свободным.

